

多晶片整合矽光子架構發明歷程

文/盧鴻智

我不愛老生常談，而是喜歡創造新事物，所以我沒去大學教書，因為那需要把已知知識不間斷的教導學生，為了堅持公益精神不被投資者左右，自籌科研經費讓我經歷了無限的艱辛，且為了節省開銷，事無大小都是自己完成，我過去主要是仰賴接技術顧問、網頁設計、平面設計與代客寫詩的案子，分別對應科技、藝術與文學領域，因為做服務契合自身公益理念，但 AI 問世後，案源都一一沒了，雖然以我看來，AI 完成的任務不夠好，但對業主而言，省錢省時且夠用。

我現在重心在當前兩大新發明：分散式 AI 機器人系列與像素模組化建築系統之上，但看到現在仍然有公司在爭奪矽光子專利，所以有必要說一下。

我在 90 年代，大學主修半導體工程，電子電機工程領域非常廣，當時許多不是主修半導體工程的大學同學畢業後也都進無塵室，三年就能在台北市全款買一間房，但我卻沒進去，因為個性關係，我看了無塵室的工作環境就知道，這樣的工作不適合我，製程的相關實務經驗都是到處去問有經驗的人間接學習來的。

現在回想，如果當時我進去了，就會嫻熟於半導體工程製造的實務經驗，也就會被半導體製造工藝的思維給牢牢框住，根本不可能後來在研究所畢業後的 1999 年，發明多晶片整合矽光子這個在當時被認為天方夜譚的架構。

一開始只是因為當時 Silica 製程非常難找，而 Silicon 製程百家爭鳴，所以才想換成矽半導體，也因為自己是名不見經傳的小工程師，不敢只拿 WDM 或 Modulator 去找人合作，所以開發出完整的多晶片整合矽光子架構，2004 年才開始做簡報，準備找人合作，只是先出現了插曲，在日常 paper study 時，看到了 Intel 在 Nature 發表的矽發光矽光子技術，所以趕忙寫稿也投過去，只是想告訴他們矽發光路線是錯的，沒想到被拒絕，所以索性直接公開，讓歷史來證明誰對誰錯。

電腦截圖的佐證說明，如圖一，在多晶片整合架構下，第一個要解決的問題，就是光子晶片與光纖的耦合損失，極大的耦合損失是這個架構最大問題，也是當時被認為不可行的主因，圖一就是電腦截圖的佐證，檔案一是反波導 Antiguide 的光學模擬 Lossy_Antiguide_Simulation，時間標示著 1999 年，就是要解決矽晶片與光纖的耦合問題所做的光學模擬，後來也申請了專利"TWI443395"，檔案二是簡報檔 Invention v1，時間標示著 2004 年，之所以命名為 Invention v1，原因是矽光子是我人生第一個發明，最後因為變成 Well-Known 而廣為人知，後來也就沒人在意誰是原創；多晶片矽光子整合架構部分，因為已公開，所以不能申請專利，其他針對矽光子系統開發的一些關鍵元件申請了美國專利 US8406579，

US8478091, US8594474。

多晶片封裝的矽光子構想在當時被嘲笑是外行人不懂裝懂，再者，如果不是 2004 年投稿 Nature 被拒絕，我也不會把多晶片整合矽光子架構給公開，讓它變成公共財，而且也不會對主流價值失望，而從此走向自費公益創造的人生。

今天矽光子研發路線所採用的架構，基本上與我當時公開的多晶片整合矽光子架構相差不遠，二十多年前就已是公共財了，試想，如果它是專屬於某科技巨頭的專利，有可能造就今日矽光子的蓬勃發展嗎？

我當時命名 OEIC，最重要核心是 Light source are used as power supply for IC，當時我就覺得一般電子 IC 的電源都是外部供電，光子 IC 更複雜怎可能自己發光，光子與電子晶片整合封裝才是唯一解，Silicon Photonics 是 Intel 命名，因為他們做的是矽發光，所以才叫 Silicon Photonics，但現在的 CPO 根本就是 OEIC，我自費做研究，花光積蓄與青春歲月，然後無條件公開，當時還被嘲笑甚至排擠，現在整個矽光子生態鏈都在開發 CPO 架構，且靠股價狂飆賺大錢。

不管維基百科還是諾貝爾獎，著重的都是主流學術上的認可，試問，我提出多晶片整合矽光子架構的年代，都被嘲笑是外行人，學術界怎麼可能認可我，在那個用軟碟與 CD 儲存的年代，很多資料都損毀了，還好關鍵性的證據還完好，要不然我根本沉冤莫白。

現在經費短缺，但我的公益創造始終沒有停過，Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, 與 Nikola Tesla 的經歷揭示著，真理往往站在主流價值的對立面，有人質疑我，世人不領情，為何總要一廂情願？世上好人是多數，不能以偏概全，他們只是被主流偏見蒙蔽，我也是循著先賢的腳步孤身勇往直前，功成不必在我，諾貝爾獎也不會頒給我，但成就世界，無憾！